

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Nutqimizni ifodalashdan sinonimlardan o'rinli foydalanish

Ilmiy rahbar:

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Ingliz tili amaliy kafedrası o'qituvchisi

Gapparova Mehribon To'lqinovna

1-kurs talabasi **Yo'ldosheva Mashhura**

Anotatsiya

Ushbu maqolada sinonim so'zlarning ingliz tilida qo'llanishi va ularning ahamiyati haqida fikr yuritiladi va misollar orqali yoritib beriladi.

This article discusses the usage and importance of synonyms in English and illustrates them through examples.

Kalit so'zlar: sinonim, sinonimik qator, salbiy va ijobiy bo'yoqdorlik, uslub.

Key words: synonym, synonymous series, negative and positive coloring, style.

Dunyodagi barcha tillarning, xususan, ingliz tilining asosini so'z tashkil qiladi. Aynan insonlar nutqining ravon va takrorlanmas bo'lishi so'z boyligining ko'p bo'lishi hamda nutq ifoda etganida qanchalik so'z takroriga yo'l qo'ymasligi, ya'ni sinonimlardan foydalanishiga bog'liq deyish mumkin.

Tilimizda bir xil ma'noga ega bo'lgan so'zlar sinonimlar deb yuritiladi. Sinonim so'zi yunon tilidan olingan bo'lib "bir nomli" degan ma'noni anglatadi. Sinonim so'zlardan barcha tillarda, shuningdek, ingliz tilida ham keng qo'llaniladi. Bu so'zlovchi nutqining jozibadorligini ta'minlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, ingliz tilida ham sinonimlar o'zbek tilidagi kabi bir so'z turkumidan tashkil topadi. Bir nechta sinonimlar esa sinonimik qatorni tashkil etadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tillar o'rtasida sinonimlarni tarjima qilish bir muncha murakkab hisoblanadi . Chunki bir so'zning sinonimlari orasida ijobiy yoki salbiy bo'yoqqa ega bo'lganlari bo'lishi mumkin. Shu sababli siz so'zning asl ma'nosini o'z tilingizda chuqur bilishingiz va kerakli tilda ushbu so'zni aniq tanlay olishingiz lozim.

Yuqoridagi fikrlarga misol tariqasida ingliz tilidagi "clever" , ya'ni 'aqlli' so'zini ko'rib chiqamiz. Bu so'zning bir nechta ma'nodoshlari mavjud. Xususan, "intelligent, bright, shrewd, able, gifted, talented, brainy" va hokazo. Ushbu so'zlar barchasining tarjimasini " aqlli, bilimli ". Ammo ularni kerakli o'rinda qo'llay bilish zarur. Masalan, "cunning", "crafty" hamda "sly" so'zlarining ma'nosi ham "aqlli". Lekin salbiy bo'yoqqa ega bo'lib, o'z aqlini qing'ir yo'lda ishlatuvchilarga ya'ni ayyorlarga nisbatan ishlatiladi. So'zlovchi bu so'zlarni o'z o'rnida qo'llay olishi uning til bilish mahoratidan darak beradi.

Shuningdek, siz ingliz tilda yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz ,ya'ni IELTS yoki C1 sertifikatlariga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sinonimlarni o'z darajasi bo'yicha qo'llash siz uchun muhim hisoblanadi. Misol uchun "beautiful" (chiroyli) so'zi "attractive", "charming", "pretty", "extremely beautiful" kabi sinonimlarga ega. Agarda siz yuqori daraja olishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, sizga "extremely beautiful" yoki "absolutely gorgeous" so'zini ishlatish tavsiya etiladi. Chunki bu so'zlar yuqoriroq darajaga egadir. Xususan, ingliz tilida biror bir joyning chiroyli ekanligini ifodalash uchun bu so'zlardan foydalana olamaymiz. Bundan bizga boshqa so'zlar yordamga keladi. Masalan, "stunning", "outstanding",

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“magestic”,

“picturesque”,

“breathtaking”,

“mind-blowing”,

“spell-binding”,

“owe-inspiring”,

“elaborate”,

“eye-catching” va hokazo. Siz biror bir binoga yoki joyga nisbatan chiroyli demoqchi bo'lsangiz “beautiful “ so'zidan ko'ra yuqorida sanab o'tilgan so'zlar orqali fikringizni chiroyliroq ifodalay olasiz. Misol uchun, majestic monuments (hashamatli haykallar) yoki breathtaking scenery (musaffo , chiroyli manzara) kabilar. Bundan ko'rinadiki, ingliz tilida sinonim so'zlar nafaqat salbiy yoki ijobiy bo'yoqqa ega ekanligiga balki darajasiga ko'ra ham farqlanadi.

Boshqa holatlarga to'xlataladigan bo'lsak, ingliz tilida maqollar o'rtasida ham o'ziga xos sinonimlikni kuzatishimiz mumkin. “ No pain - no gain” va “Rome wasn't built in a day" kabi maqollarning ma'nosi bir biriga juda yaqin , ya'ni qiyinchiliksiz maqsadingga erisha olmaysan yoki hech bir ish o'zidan o'zi sodir bo'lmaydi kabidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, o'z tilimizda sinonimlarni chuqur o'rganish ularni boshqa tillarda qo'llashni osonlashtiradi hamda o'z o'rnida foydalaninshimizni ta'minlaydi. Aynan shuning uchun biz sinonimlarni yuqori darajada o'rgansakkina, malakali tilshunos yoki tarjimon bo'la olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyonet

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2. Online o'zbekcha-inglizcha lug'at

